

DINIY VA DUNYOVIY ILM LARNING MUTANOSIBLIGINI TA’MINLASHNING HOZIRGI DAVRDAGI AHAMIYATI

Ne’matjonova Ozoda Rahmonjon qizi

Davolash ishi 24-21-guruh

+998 50 503 33 11 ozodanematjonova53@gmail.com

Bazarova Irodaxon

Qo’qon Universiteti Andijon Filiali

Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrası, PhD

email:bazarovairoda8379@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20656683>

Abstrakt

Ushbu maqolada diniy va dunyoviy ilmlarning o’zaro mutanosibligini ta’minlashning hozirgi davrdagi ahamiyati yoritilgan. Diniy ilmlarning inson ma’naviyati va axloqini shakllantirishdagi o’rni hamda dunyoviy ilmlarning ilmiy-texnik taraqqiyot va jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu ikki yo’nalishning uyg’unligi barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarni turli mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish va zamonaviy jamiyat taraqqiyotini ta’minlashdagi roli ochib berilgan. Tadqiqot natijasida diniy va dunyoviy bilimlarning bir-birini to’ldirishi inson kamoloti hamda jamiyat barqaror rivojlanishining muhim omili ekanligi asoslangan.

Kalit so’zlar

diniy ilmlar, dunyoviy ilmlar, ma’naviyat, ma’rifat, barkamol avlod, ta’lim-tarbiya, globallashuv, ilm-fan, axloqiy qadriyatlar, jamiyat taraqqiyoti, yoshlar tarbiyasi, ma’naviy immunitet.

Kirish

Bugungi kunda ilm-fan va texnologiyalar jadal rivojlanayotgan, axborot oqimi keskin kuchaygan bir davrda inson kamoloti masalasi har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday sharoitda diniy va dunyoviy ilmlarning o’zaro uyg’unligi va mutanosibligini ta’minlash jamiyat taraqqiyoti hamda ma’naviy barkamollikning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Diniy ilmlar insonning ruhiy-ma’naviy dunyosini boyitsa, dunyoviy ilmlar uning hayotiy faoliyati va kasbiy salohiyatini rivojlantiradi.

Asosiy qism

Diniy ilmlar insonni ezgulikka, halollikka, adolatga, vatanparvarlikka va insonparvarlikka chorlaydi. Ular orqali inson o’zining ma’naviy olamini boyitadi, axloqiy qadriyatlarga sodiq bo’lishni o’rganadi. Ayniqsa, yosh avlodni turli zararli g’oyalar va ma’naviy tahdidlardan himoya qilishda diniy bilimlarning o’rni beqiyosdir.

Dunyoviy ilmlar esa fan, texnika, tibbiyot, iqtisodiyot, axborot texnologiyalari va boshqa ko’plab sohalarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Zamonaviy bilimlarga ega bo’lgan mutaxassislar mamlakat taraqqiyoti va xalq farovonligini ta’minlashda muhim rol o’ynaydi. Shu sababli bugungi kunda yoshlarning zamonaviy fanlarni puxta egallashi dolzarb vazifa hisoblanadi.

Diniy va dunyoviy ilmlarning mutanosibligi insonning har tomonlama barkamol bo’lib shakllanishiga xizmat qiladi. Faqat diniy yoki faqat dunyoviy bilim bilan cheklanib qolish inson kamolotini to’liq ta’minlay olmaydi. Ma’naviyat va ilm-fan uyg’unligi natijasida jamiyatda sog’lom fikrlovchi, yuksak axloqli va zamonaviy bilimlarga ega shaxslar voyaga yetadi.

Bugungi globallashuv sharoitida turli mafkuraviy tahdidlar, noto'g'ri diniy talqinlar va axborot xurujlari kuchayib borayotgan bir paytda diniy va dunyoviy bilimlarning uyg'unligi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki diniy bilim insonda ma'naviy immunitetni shakllantirsa, dunyoviy bilim tanqidiy va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, diniy va dunyoviy ilmlarning mutanosibligini ta'minlash bugungi davrning muhim talablaridan biridir. Ularning uyg'unligi barkamol avlodni tarbiyalash, jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlash hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylashga xizmat qiladi. Shu bois yoshlar ham diniy, ham dunyoviy bilimlarni chuqur o'rganib, ulardan jamiyat va Vatan ravnaqi yo'lida samarali foydalanishlari zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Mirziyoyev Sh.M. *Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz*. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
4. Imom Buxoriy. *Al-jome' as-sahih*. – Toshkent: Hilol-Nashr, turli nashrlar.
5. Abu Nasr Forobiy. *Fozil odamlar shahri*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
6. Abu Ali ibn Sino. *Donishnoma*. – Toshkent: Sharq, 2004.
7. Alisher Navoiy. *Mahub ul-qulub*. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016.
8. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi. *Dinshunoslik. O'quv qo'llanma*. – Toshkent, 2022.
9. Islom ensiklopediyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2017.
10. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, turli jildlar.